

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ТА'ЛИМШУНОСЛИК

Ubaydullayev Normuhammad

dotsent,

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU huzuridagi
DIYUAO' va MOM Samarqand viloyati hududiy bo'linmasi

Samarqand, O'zbekiston

normuhammad28@mail.ru

BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTASIYA

Biografik metod vositasida, asosan, yozuvchining ijodiy loyihalarini o'rganiladi. Biografik metod bu jihatdan o'ziga xos imkoniyatlarga egadir. Bu metodning eng muhim qirrasida shundaki, unda muallif-shaxs bilan muallif-ijodkor farqlanmaydi. Muallif xarakter-xususiyati u yaratgan obrazda mujassamlangan bo'ladi, deb qaraladi. Ijodkor biografiyasiga tayanib, u yaratgan asar va asar qahramonlari tushuntiriladi. Shuning uchun biografik metod adabiy portret yaratishda eng qo'l keladigan metod sanaladi. Biografik janr o'z rivojlanish yo'li davomida turli ko'rinishlarga ega bo'ldi. Aslida biografik janrdagi asarlarning ildizlari o'z antik davrlarga borib taqaladi. Ammo biografik janr shaxs va uning fikr erkinligi qaror topgan davrlardagina to'liq shakllanib, chinakam taraqqiyotga erishadi.

Kalit so'zlar: biografik metod, xotiralar, biografiya, tarjimai hol, ijodkor shaxsi, hujjatlilik, haqqoniylik, badiiy haqiqat va hayot haqiqati.

Убайдуллаев Нормухаммад

При Таштагольском государственном
университете имени Алишера Навои
ДИЮАО и MOM Самаркандская область
территориально неделимы
Самарканд, Узбекистан
normuhammad28@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В средствах биографического метода в основном исследуется творческая деятельность писателя. Биографический метод обладает уникальными возможностями в этом отношении. Наиболее важным аспектом этого метода является то, что в нем не проводится различий между автором-человеком и автором-создателем. Автор считает, что черта характера воплощается в созданном им образе. Опираясь на биографию создателя, объясняются созданное им произведение и герои произведения. Поэтому биографический метод считается наиболее удобным методом создания литературного портрета. Биографический жанр на протяжении своего развития приобретал различные проявления. На самом деле корни произведений биографического жанра уходят в далекую древность. Но полноценно биографический жанр формируется и достигает подлинного прогресса только в те времена, когда определяется личность и ее свобода мысли.

Ключевые слова: биографический метод, воспоминания, биография, биография, личность создателя, документальность, достоверность, художественная достоверность и факт жизни.

Ubaydullayev Normuhammad

Alisher Navoi under Toshdotau
DIYUAAU va MOM Samarkand region territorial division
Samarkand, Uzbekiston
normuhammad28@mail.ru

ESSENCE OF BIOGRAPHIC METHOD AND ITS PECULAIRITIES

ABSTRACT

In the medium of biographical method, mainly the creative laboratory of the writer is studied. The biographical method has its own possibilities in this respect. The most important aspect of this method is that it does not distinguish between the author-person and the author-creator. The author is considered that the character-trait will be embodied in the image he created. Relying on the biography of the creator, the characters of the work and work he created are explained. Therefore, the biographical method is considered the most relevant method for creating a literary portrait. The biographical genre has made various appearances throughout its development path. In fact, the roots of works in the biographical genre go back to distant antiquity. But the biographical genre is fully formed and achieves real progress only in those times when a person and his freedom of thought are decided.

Keywords: biographical method, memories, biography, interpretation case, creative personality, documentation, truthfulness, artistic reality and reality of life.

O'tmishda turkiy tilda yaratilgan diniy-falsafiy asarlar, badiiy adabiyot namunalari, tarix kitoblari, qabrtosh yozuvlari, huquq, xo'jalik ishlariga tegishli hujjatlar va boshqa yozma obidalar muayyan darajada adabiy manba bo'lib ham hisoblanadi. Bu yodgorliklar adabiyot o'qitishning nazariy va amaliy muammolarini hal etishda muhim o'rin tutadi. Negaki, yorqin shaxsiyat egalarining o'ziga xos jihatlari esda qoladigan yo'sinda tasvir etilgani uchun biografik asarlar bugungi yoshlar uchun ham ma'naviy namuna bo'lib xizmat qiladi[1, B.7].

Muayyan inson hayoti va shaxsiyatiga xos xususiyatlar to'g'risida eng aniq ma'lumot beruvchi manba avtobiografik bitiklardir. Shu o'rinda "avtobiografik" yoki "biografik asar" tushunchalari o'rtasida bir qadar farq borligini qayd etish o'rinli bo'ladi. Avtobiografik bitik muallif hayotining biror bo'lagida sodir etilgan voqea-hodisalar xronologik tartibda bayon etilgan yozma matnni anglatsa, biografik asar bir odamning boshqa bir insonni anglashi natijasida paydo bo'lgan yozma matnni bildiradi. Bunday matnlarda ijodkorning tug'ilishi va vafoti, oilaviy sharoiti, ijtimoiy kelib chiqishi, nasl-nasabi, yashash joyi, ma'lumoti, faoliyati, diniy e'tiqodi, imkoni topilsa, oila a'zolari, farzandlari, yoru birodarlari qanday odamligi e'tiborga olinadi[2, B.13].

Tadqiqotlar biografik janr to'laqonli adabiy-badiiy yo'nalishga aylanganiga ko'p bo'lmaganini ko'rsatadi. Yevropalik olimlar to'la ma'nodagi biografik bitiklarning yoshi ikki yuz yildan sal oshiqroqni tashkil qilishini aytishadi. Avtobiografik yo'nalish adabiy janr sifatida o'zining qat'iy badiiy belgilari bilan XVIII asr oxirida fransuz adabiyotida shakllandi. Uning yuzaga kelishi mamlakat ijtimoiy hayotida shaxs rolining kuchayishi shaxslarning ozodlikka intilishida muvaffaqiyatlarning qo'lga kiritilishi bilan izohlanadi. Avtobiografik va biografik janr hozirgi davrda memuar adabiyotning eng ommabop janrlaridandir. Ushbu holat insonning intellektual darajasi individual tafakkurning qanchalik yuqori bosqichda ekanligi bilan o'lchana boshlangani tufayli yuzaga kelgandir.

Sovet davrida hukmron kommunistik mafkura shaxsning o'ziga xosligi, uning axloqiy-ma'naviy sifatlari emas, balki ijtimoiy mansubligi muhim, deb hisoblagani uchun avtobiografik asarlar yaratilishi rag'batlantirilmadi. O'zbek adabiyotshunosligida mumtoz ijodkorlar hayotiga doir aksariyat tadqiqotlarda ko'proq biografik yondashuv ustuvorlik qildi. Buning natijasida o'zbek adabiyotida muallif hayoti, ko'rgan-kechirganlari aks etgan avtobiografik asarlarga ko'proq memuar asar sifatida qarash hukmronlik qiladi. Ko'rinadiki, avtobiografik va memuar adabiyotlar bir-biridan o'zaro farqlanadi.

Memuar adabiyot - (gr. memoria - xotira, esdalik so'zidan) 1. Biror shaxsning o'zi qatnashgan yoki kuzatgan voqealar haqidagi xotiralari. Bularga avtobiografiyalar, kundaliklar, turlicha qaydlar mansubdir. 2. O'zi ko'rgan yoki ishtirok etgan voqealar haqida biror shaxsning badiiy tilda yozgan asarlari. Bunday asarlar o'z xarakteriga ko'ra, ya'ni obrazli ifodalari, tipikshaxslarning tipiksharoitdahirakat qilishi, hayotiy voqealardan eng muhimlarining tanlab olinishi jihatidan sof badiiy asar hisoblanadi[3, B.178].

Ma'lumki, adabiyotshunoslik ilmida ijodkorning individual uslubi, badiiy asar g'oyasi, asar qahramoni ruhiyati, badiiy asar tili muammolarini tadqiq etuvchi turli metodlar mavjud bo'lib, bular orasida biografik metod tarixiy haqiqatga, real shaxs individual hayoti voqealariga oid faktlarga boyligi bilan ajralib turadi. "Biografik metod - adabiyotshunoslikdagi alohida ilmiy tadqiqot, badiiy asarga ijodkor shaxsi orqali nazariy-amaliy jihatdan yondashuv usullaridan biri... Uning mazmun-mohiyatida inson shaxsiyati asos bo'lib turganligi sababli kishilik tafakkuri orqali shakllantirilgan barcha fanlarga oid bilimlarga, mavjud oqimlar va qarashlarga tayanib ish ko'radi". Yuqoridagi fikrdan ma'lum bo'ladiki, biografik metodda hayotda mavjud bo'lgan aniq shaxs bilan bog'liq jihatlar muhim o'rin tutadi.

Darhaqiqat, keyingi yillarda asar mavzusi, mazmun-mohiyatini ochib berishda bu metoddan ancha faol foydalanilayotgani kuzatilmoqda. "Bugungi globallashuv jarayoni

jahon adabiyotshunosligida mavjud ilg'or ilmiy metodologik usullar asosida o'zbek adabiyotshunosligi mezonlarini shakllantirish, ijodkor shaxsi va uning badiiy merosini xolis o'rganish, ijodkor-inson ruhiyatini anglash, adabiy shaxsiyat muammosini ijtimoiy fanlar oralig'ida o'rganishni taqozo qilmoqda".

Ma'lum bir ijodkor shaxsning hayoti va faoliyati aks etgan avtobiografik va biografik asarlar ham o'ziga xoslikka ega. Garchi avtobiografik bitik ham estetik yaratq hisoblansa-da, unda badiiy to'qimaga o'rin berilmaydi. Bunday asarda davr va o'sha zamonda yashagan odamlarga xos xususiyatlar bir shaxsning nuqtai nazari orqali ifoda etiladi. Shuning uchun ham unda badiiy to'qimaga ehtiyoj sezilmaydi. Binobarin, avtobiografik asarni tahlil qilishda ham asosan sanalar yoki muallif hayotidagi muhim voqealarga e'tibor qilish bilan chegaralanib qolinmasligi kerak. Ijodkor shaxsini o'rganishda: yozuvchining tarjimai holi, nasliy xususiyatlari, individualligi, iste'dodi, uslubi, adabiy muhit kabi bir qancha faktorlar muhim, deb qaraladi. Ijodkor faoliyatining mahsuli sanalgan san'at asari nafaqat badiiy hodisa, balki ruhiy, madaniy, falsafiy, tarixiy, diniy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan voqeylik sifatida idrok etib kelinadi[4, B.14].

Biografik xarakterdagi asarlarda nafaqat ma'lum bir shaxs hayoti va fe'li-xo'yi, balki u yashagan davr, unda ro'y berayotgan muhim siyosiy, ijtimoiy voqealarga munosabat ham bildiriladi. Bu bilan bir shaxsga emas, u yashagan davrga ham baho beriladi. Masalan, buyuk o'zbek yozuvchisi Fitrat temuriylar davri to'g'risida shunday fikr yuritadi: "Temuriylarning boy, madaniy mustamlakalari bo'lg'an Eronning milliy burjuaziyasi asosida mustamlakalikdan qutulish harakatlari Temur zamonida boshlangan edi. Tabiiy, bu harakat Temurdan so'ng ham davom qildi, o'zini bu mustamlakasini qo'ldan chiqarmoq istamag'an Osiyo savdo burjuaziyasi boshda bu harakat bilan kelishmak yo'lini tutdi. Mening fikrimcha, markazning bir oz vaqtdan keyin Samarqanddan Hirotko ko'chishga ham bir sabab shudir. Eron milliy burjuaziyasi o'zining siyosiy harakatini din, mazhab bilan bo'yadi. Shiiylik harakatini kuchaytirdi. Shiiylik tuyg'ulari umumiydashkan sayin O'rta Osiyodan qutulish fikrining kuchayishi turgan gap edi. O'rta Osiyo burjuaziyasi buni ko'rib turar edi. Shuning uchun bular orasida shiiylikni qabul qilish fikri tug'ildi. Temur bolalaridan Boysung'ur Mirzo shiiylikni qabul qilg'an edi. Ish buning bilan qolmadi. Fors burjuaziyasi milliy harakatining ust kiyimidan boshqa narsa bo'lmagan shiiylik harakati kuchaymakda edi, buni ko'rgan Husayn Boyqaro shiiylikni hukumatning rasmiy mazhabi deb e'lon qilish fikriga keldi. Saroy odamlari birlasha olmadilar. Navoiy va uning atrofida bo'lg'anlar bu tadbirning churikligini angladilar, bunga mone' bo'ldilar. Erondagi bu harakatka taslim bo'lish emas, qarshi turish, muqovamat qilish, o'zni ko'rish to'g'riroq topildi[5, B.43]. Ko'rinadiki, Fitrat tomonidan Alisher Navoiy va sulton Husayn mirzo shaxslariga doir keltirilgan ma'lumotlar butun bir davr voqea-hodisalari to'g'risida muhim xabarlarini yetkazmoqda.

Abdulla Qodiriy ijodida ijodkor shaxs va adabiy qahramon muammolarini tadqiq etgan S.To'laganova biografik asarlarni tahlil etishda tadqiqotchi faqat sanalar va muhim voqealar bilan cheklanib qolmay, avvalo, tahlilga tortilgan ijodkorning ichki olamini yoritib berish va shu asnodda u yashagan davr ruhini ham ochib berishi lozimligini ta'kidlaydi: Biografik yondashuvga ko'ra, ijodkor tarjimai holidagi yil, sanalarning birlamchi ahamiyatini inkor etmagan holda, tadqiqotimizda yozuvchi tarjimai holidagi raqamlarga tobe bo'lib qolmaslikka, inson ruhiyati sirlari, vaziyat va holatlarni hamda tarixiy voqeylik ortiga yashiringan hayot haqiqatini anglashga harakat qilindi. Shu bilan birga, adib hayoti bilan bog'liq manbalarga ijodkor shaxsi muammosi nuqtai nazaridan yondashildi[6, B.15].

Adabiyotshunos olim D.Quronov o'zbek adabiyotshunosligida biografik metodning yetarlicha qo'llanilmay kelayotganligi sababini quyidagicha izohlaydi: "Biografik metod badiiy asar muallifining hayot yo'li kontekstida o'rganishni nazarda tutadi. Badiiy asarda

ijodkor shaxsiyati akslangani bois undagi qator o'rinlar muallif biografiyasi kontekstida yorqinroq anglashiladi. Shunga ko'ra, biografik metod asarga muallif tomonidan yuklatilgan mazmuni anglashda yetakchi ahamiyat kasb etadi. Masalan, A.Qahhorning "O'g'ri" va "Dahshat" hikoyalari o'tmishdan bahs yuritadi, biroq ularni biografik kontekstda olinsa, adib har ikki hikoyada ham ular yaratilgan davr muammolarini badiiy idrok etishga, o'sha davr haqidagi, davr kishilari haqidagi fikrlarini ifodalashga harakat qilgani anglashiladi. Biografik metodning qanchalik samarali bo'lishi ko'p jihatdan tadqiqotchi qo'l ostidagi biografik materialga bog'liq bo'lib qoladi. O'zbek adabiyotshunosligida biografik metodning yetarli darajada samara bilan qo'llanilmay kelayotgani ayni shu narsa - biografik materialning yetarli emasligi bilan izohlanadi"[7, B.46].

Zamonaviy biografik metod har qanday shaxsni tarixiy, ijtimoiy va individual borliq doirasida o'rganishga asoslangan bo'lib, shaxs rivojining hayotiy dasturlari, uning kasbiy, oilaviy, ma'naviy, tabiiy va ijtimoiy makondagi mavjudlik holati "makon-vaqt" doirasida tahlil qilinishini ko'zda tutadi. Biografik metodni qo'llashda so'rovnoma, intervyu, test, yaqinlarining ko'rsatmalari, zamondoshlarining xotiralari, faoliyat mahsulini o'rganish (xatlari va kundaliklarini, ma'ruzalari nutqlarining kontent-tahlili va b.)dan manba va vosita sifatida foydalaniladi. Adabiy ta'limda bu metoddan foydalanishda o'tmishdagi maishiy-siyosiy hayotni retrospektiv tahlil etish ko'zda tutiladi. Xo'sh, avtobiografik asarlarni o'rganish pedagogik jihatdan qanday natija beradi, degan savol tug'ilishi tabiiy, albatta.

Talaba va o'quvchilarni axloqiy negizlari buzilishiga olib keladigan ekstremizm va terrorizm, separatizm, shafqatsizlik va zo'ravonlik kabi xatti-harakatlardan himoyalashda Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan buyuk allomalar ijodini o'rganish, yosh avlodda mustaqil hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarini yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi[8, B.11].

Adabiyotshunoslik ilmida biografik metodni qo'llash pedagogikadagidan farq qiladi. Adabiyotshunoslik ilmida ma'lum shaxsning biografiyasi, hayot yo'lini yoritib berish orqali uning shaxsiyati, hayotidagi muhim jihatlarni ilg'ab olishga alohida ahamiyat beriladi. Adabiyotshunos olimi Obodon Adizovanning ko'rsatishicha, biografik metod tadqiqotchini muallifning individual hayot tarzi, shaxsiy turmushi, hayot yo'li, kechmishi, ichki kechinmalari, xarakter-xususiyati, bir so'z bilan aytganda, biografiyasi (yoki avtobiografiyasi)ga qiziqtiradi. Mavjud lug'atlarda qayd qilinishicha, avtobiografiya so'zi tarjimai hol ma'nosini anglatadi. Tarjimai hol deyilganda, avvalo, badiiy janr emas, asosan rasmiy ish yuritishda foydalaniladigan qog'ozlardan biri tushuniladi. U inson histuyg'ulari, atrofdagilarga, voqyelik faktlariga munosabatni ifodalamaydi, balki ma'lum bir shaxsning butun hayoti va mehnat faoliyatini aks ettiruvchi rasmiy hujjat bo'lib, insonning tug'ilganidan boshlab tarjimai hol yozilayotgan kungacha bo'lgan hayotidagi muhim sanalar, o'qish, mehnat faoliyatidagi o'zgarishlar, ijtimoiy jihatdan kelib chiqishi, oilasi bilan bog'liq ma'lumotlar aks etadi.

Ish yuritish bilan bog'liq qo'llanmalarda tarjimayi holda shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi; tug'ilgan yili, kuni, oyi va manzili; ijtimoiy kelib chiqishi, milliati; otasonasi, aka-ukasi, opa-singlisi (ularning familiyasi, ismi, tug'ilgan yili, ma'lumoti, ish joyi, lavozimi); o'zining ma'lumoti (o'qigan maktabi, o'quv yurti, tahsil olgan yillari, mutaxassisligi); ish faoliyatining turlari, oxirgi ish joyi, lavozimi; rag'batlantirilganligi va olgan mukofotlari haqida ma'lumot; ish, o'qish yoki yashash joyidagi bajaradigan jamoatchilik yumushlari; oilaviy ahvoli (xotini yoki eri, bolalari, familiyasi, ismi, tug'ilgan yili, mashg'uloti); yashash joyi (viloyat, shahar, tuman, ko'cha, hovli yoki xonadoni, telefoni); tarjimai hol yozilgan sana, shaxsning imzosi va familiyasi kabilar aks etadi. Tarjimai hol ko'pincha oddiy qog'ozga qo'lda yoziladi. Ba'zan o'qishga yoki ishga kirayotganda maxsus ish qog'oziga to'ldiriladi. Matn birinchi shaxs nomidan bayon etiladi. Unda yil, oy, kunlarga doir ma'lumotlar qat'iy davriylik tartibida yoritiladi. Tarjimai holda keltirilgan

ma'lumotlar aniq, bayon etilayotgan fikrlar esa barchaga tushunarli va ravon uslubda bo'lishi lozim. Tarjimai holning bu turida emosional-ekspressiv leksikadan foydalanilmaydi.

Ko'rinadiki, tarjimayi hol davlat idoralarida qo'llaniladigan, ma'lum bir qolipga solingan rasmiy hujjat. U rasmiy uslub talablari asosida yoziladi. Mazmun ko'lamiga ko'ra, tarjimai holga yaqin turuvchi avtobiografik asar esa yozilish uslubi, qo'llanish doirasiga ko'ra badiiy uslubga mansub adabiy janrlar doirasiga kiradi. Avtobiografik ma'lumotlar badiiy tarzda ifoda etilsagina ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Adabiyotshunos olim B.To'xliyev haqli ravishda ta'kidlaganidek, badiiy asar ijodkor shaxsiyatining ifodachisi ekanligi anglab yetilgandan keyingina asar mohiyati ham, uning muallifining nuqtai nazarlari ham o'quvchi tomonidan to'laroq va teranroq tushuniladi. Shundagina muallifning adabiyotga, jamiyatga, shu xalq va millatga bo'lgan muhabbati va xizmatlari to'la idrok etiladi [9, B.213].

"O'zbek adabiyotida to'la ma'nodagi roman janri 20-yillarda maydonga keldi. Roman janrining xususiyatlari o'zbek adabiyotida ilk bor yozuvchi Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asarida jamlangan holda ko'zga tashlandi. O'zbek romanchiligi Abdulla Qodiriy romanlari bilan shakllandi va rivoj yo'liga o'tdi, bayonchilikdan badiiy tadqiqotga aylandi. Jahon adabiyotidagi eng yaxshi an'analar asosida yozilgan bu asar to'la ma'nodagi birinchi o'zbek romanidir. Unda muayyan tarixiy voqeyalik, kishilarning ruhiy olami, dunyoqarashi, o'zaro munosabatlari, kurashlari keng ko'lamda, yaxlit holda qamrab olingan, obyektiv tarzda yoritilgan va shu yo'l bilan yangi zamon uchun qimmatli, muhim milliy g'oya ilgari surilgan edi.

Tarixiy romanda tarixiy shaxs bosh qahramon bo'lmasligi mumkin. Tarixchi nima bo'lganini, tarixiy romanni qanday bo'lganini yozadi. Tarixiy romanda voqeaga zamonaviy qarash ham kiradi, kelgusi ham ruhan aks etadi, ammo syujet tarixiy bo'ladi. Tarixiy roman zamonga xizmat qilishi shart, unda tarixchi, yozuvchi va tarix birlashadi" Roman janri dunyo xalqlarining barchasida bor. Har bir davlatda ham roman janri o'sha davlat ijtimoiy hayot tarzi, millatga xos bo'lgan ma'naviy qadriyatlar, urf-odat va an'analarni, xalq qahramonlari milliy qiyofasini yoritishning asosiy vositasi bo'lib kelgan. O'zbek avtobiografik prozasini chuqur tadqiq etish uchun biz adabiyotshunoslik, janr tushunchalari to'g'risidagi tasavvurlarimizni shakllantirishimiz lozim.

Avtobiografik asarlar ko'pincha nasriy ko'rinishida bo'ladi. Ma'lumki, nasr hikoya qilish, bayon etish va tafsilotni qayd qilish xususiyatiga ega. Nasrning bu xususiyati olamni, jamiyat, inson, shuningdek, muallif pozitsiyasini barcha rakurslardan turib ifodalash imkoniyatiga ega. Avtobiografiya voqelikning ontologik va antropologik aspektlarini badiiy anglash bo'yicha romanda boy tajribasidan foydalanadi.

Avtobiografik asarda ham tarix yoziladi, lekin unda tarix kitoblaridagidek, faqat nima bo'lgani emas, balki o'sha nimaning qanday bo'lgani ham ko'rsatiladi. Bu xil asarda voqea-hodisaga zamonaviy qarash aks etadi, biroq uning mohiyatidan kelajak ham joy oladi. Avtobiografik asar o'z zamoni va kelajakdan ham ko'ra haqiqatga xizmat qilsa, undan keladigan ma'rifiy, ma'naviy, tarbiyaviy foyda kattaroq bo'ladi.

Badiiy asarda mavzu, ifodalanayotgan voqea-hodisalar obrazlar yordamida haqqoniylik tusini oladi. Avtobiografik xarakterdagi asarlarda ham badiiy uslub talablariga to'liq rioya qilinadi. Unda tasvirlangan bosh qahramon bir tomondan borliqdagi real shaxs sifatida, ikkinchi tomondan badiiy obraz sifatida namoyon bo'ladi. "Badiiy obraz - hayot kabi murakkab, sermazmun. San'atda hayotning hamma murakkabliklari, qirralari, munosabatlar majmui badiiy obrazda umumlashtiriladi, unda tashqi (obyektiv) va ichki (subyektiv) tomonlar mavjuddir. San'atkor his-tuyg'ulari, kechinmalari, rejalarining manbasi bo'lgan voqea-hodisalar, turli vaziyatlar, to'qnashuvlar badiiy obrazning tashqi (obyektiv) tomonidir. ...Badiiy obrazning ichki (subyektiv) tomoni san'atkorning his-tuyg'ulari, mo'ljallari, baholashlari, kechinmalari, o'y-xayollari, orzu-umidlaridir" [10, B.28].

Avtobiografik va biografik asarda ma'lum bir davr va unda harakatlanuvchi muayyan shaxs bilan bog'liq voqealar tizimi o'zaro yaxlit holda o'ziga xos inson qiyofasini shakllantiradi. Shunday ekan, avtobiografik xarakterda yaratilgan asarlarni o'rganish, ayniqsa, ta'lim va tarbiya sohasida katta ahamiyat kasb etadi. Bunday asarlar vositasida o'quvchilar xalqimiz o'tmishi, ijodkorlar hayoti to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladi, ularda vatanparvarlik, ma'naviy merosga hurmat tuyg'ulari shakllanadi. Bunday bitiklarda voqealar tasvirining berilishi barobarida insonning hayot tarzi, mehnat faoliyati, orzu-o'ylari, ruhiyatida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, atrofdagilarga munosabati ochib beriladi.

Badiiy asarda qo'llanilgan har bir detal ma'lum bir vazifani bajarishga xizmat qilishi lozim. Turli tabiat tasvirlari berilgan o'rinlar aslida asar qahramonining ichki kechinmalari, holatini yorqin tasvirlash maqsadida qo'llaniladi. Bularning barchasi umumlashgan holda obrazning to'laqonli namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Ijodkor o'z asarida voqyelikning badiiy qiyofasini chizar ekan, asar qahramonlarini o'z maqsadidan kelib chiqib tasvirlaydi, ularning tashqi va ichki ko'rinishi, madaniyati, axloqi, dunyoqarashi, orzu-istaklarini yoritib berish bilan badiiy asarni shakllantiradi. Aslida adabiyot o'qitishning bosh yo'nalishi ta'limning turli bosqichlarida o'quvchilar ongi va ruhiyatiga badiiy asarning mo'jizakor ta'sir kuchini singdirishdan iboratdir[11, B.12].

Badiiy adabiyotda insonni tasvirlash deganda, uning tashqi va ichki qiyofasini umumlashgan holda aks ettirish tushuniladi. Ijodkor asarda turli davrni aks etirish imkoniga ega. Agar u tarixiy mavzuda asar yaratsa, uning qahramonlari ham o'sha davrga mos bo'lishi, o'sha davrga xos fikrlashi, dunyoqarashi ham shunga muvofiq bo'lishi lozim. Shunday ekan, asar qahramonining ruhiyati, ichki kechinmalari ham o'sha davr voqeahodisalari, jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga aloqador bo'ladi. Mahorat bilan, ishonchli voqealar asosida qahramonning murakkab va ziddiyatli xarakter xususiyatlari ochib berilsagina asar badiiy estetik jihatdan ta'sirchan bo'ladi.

Biografik janrga mansub asarlarda xotiralardan foydalanish ham uchrab turadi. Bu jihat akademik N.Karimovning "Abdulla Qodiriy o'zi, jigarbandlari va zamondoshlari zikrida"[12,37] asarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Asarda Abdulla Qodiriyning o'z hayotiga doir avtobiografik ma'lumotlar bilan birga uning o'g'li Habibullo Qodiriy hamda boshqa bir qator zamondosh adiblarning xotiralari keltirilgan. Abdulla Qodiriyning o'z faoliyatiga oid fikrlari o'g'li Habibullo Qodiriy xotirasi tarzida berilgan.

Jumladan, asarda Habibullo Qodiriyning: "Suhbatlarning birida dadam "O'tkan kunlar" romanining yozilish tarixini quyidagicha hikoya qilgan edilar: "Qariyb yarim umrini xon zamonlarida yashagan, talay o'tmish voqealarining shohidi bo'lgan otam yoshligimda qiziq-qiziq xotiralarni so'zlab berardi. Bu xotiralar menda tarixga qiziqish uyg'otdi. So'ngra o'sha davrlarimiz tarixiga oid ancha kitob manbalari bilan ham tanishib chiqdim. Qo'lim qalamga hiyla kelib qolgach, menda ana shu o'tmishimizdan G'arb romanchiligi asosida kattaroq bir asar yaratish havasi tug'ildi. Tarixiy voqealar boshimda shu qadar ko'p, go'yo qaynar, mengatinchlik bermas edilar. Ammo bu voqealarni qanday qilib bir ipga tizishni, qog'ozga tushirishni tasavvur qila olmasdim. Uzoq vaqt o'ylab, izlab yurdim..." tarzidagi xotirasi keltiriladi. Shuningdek, Abdulla Qodiriy tilidan: "Men yozg'uvchi, "O'tkan kunlar" hikoyalarini otam marhumdan necha qaytalab eshitsam ham zerikmas edim, faqat bir joyigina meni zeriktirar edi. Bu kun men shu "O'tkan kunlar"ni qalamga olganimda o'sha o'zimni zeriktirgan faslini tashlab o'tishka majbur bo'ldim. Darhaqiqat, o'z oramizda kundosh janjalini kim bilmasin?. Zaynab xafaligi oshqan kezlarda qarindosh urug'larinikiga yurib, chigilini yeshar edi..." yo'sinidagi xotiradan ham foydalaniladi.

Shunisi xarakterliki, avtobiografik asarlarda voqealar asosan davriylik nuqtai nazaridan izchil tartib bilan hikoya qilinsa, xotiralarda fikrlar tizimli tarzda berilmaydi. Xotira muallifi o'zining yodida qolgan voqeanigina hikoya qiladi. Xotirada muallif ishtiroki muhim o'rin tutadi. Masalan, o'zbek adibi G'ayratiy xotiralarida Abdulla Qodiriy bilan bog'liq voqea

shunday tasvirlangan: "Men 1924-1925 yillarda eski Jo'va mahallasidagi birinchi bosmaxonada ishlar, musahhihlik qilar edim. "O'tkan kunlar"ning 1-2-bo'limlarini nashr qilishda ishtirok etganman. Romanning qo'lyozmasi "Turon" kutubxonasida ishlovchi Abdulla Nosirovning ravshan dastxati bilan peshma-pesh qo'limizga tushardi. Abdulla akamning o'zlari ham matbaaga tez-tez kelib, bosmaga yordamlashib turar edilar... ..1925-yilning yozlarida bo'lsa kerak, bosmaxonadan bo'shab, o'qituvchilik va "Mushtum" jurnalida shtatsiz muxbirlik qilib yurdim ..."O'tkan kunlar"ning bosilib chiqishi yarim kechada momaqaldiroq guldirab, chaqmoq tun pardasini chokchok qilib tashlagandek voqea bo'ldi. Tungi kutilmagan momaqaldiroq koinotni larzaga keltirib, jonzotlarni uyg'otib yuborganidek, Abdulla Qodiriy asari ham mudroq xalqni uyg'otib yubordi".

Xotiralarda ba'zan hikoya qilinayotgan voqealarning sanasi aniq ko'rsatilmaydi. Muallif o'tmish voqealarini taxminiy tarzda xotirlaydi. Bu hol yuqoridagi ko'chirmada bo'lganidek, tubandagi xotirada ham uchraydi: "Yigirmanchi yillarning o'rtalari edi, shekilli, men Toshkentda, O'lka o'zbek bilim yurtida o'qir edim. Darsdan so'ng yuqori sinf talabalariga ergashib, shahardagi biror kutubxonaga borardik... Ozarbayjon va Tataristonda nashr etilgan kitoblar o'sha vaqtda ham ko'p bo'lardi... O'sha kunlarda to'satdan "O'tgan kunlar" maydonga keldi. Bu romanning nashr etilishi chaqmoqdek ta'sirli bo'lgani yodimda".

Xotiralar ma'lum bir ijodkor to'g'risida bo'lsa, o'sha ijodkorning yaratgan asari bilan bog'liq yodda qolgan voqealar tilga olinadi. Xotiralar mualliflarining ham aksariyati badiiy ijod bilan shug'ullanuvchi kishilar bo'ladi. Xotiralarda ba'zan nazarda tutilgan adibning kundalik faoliyati bilan bog'liq voqealar ham tilga olinadiki, bu ijodkor xarakter xususiyatlari, atrofdagilarga munosabati, xullas, insoniy qiyofasini yorqinroq aks ettirishga xizmat qiladi.

Mashhur olim Muzayyana Alaviyaning xotiralari Abdulla Qodiriyning yozuvchi sifatidagi o'y-orzulari, maqsadlari to'g'risida muhim ma'lumot beradi: - Xirmontepadagi o'rta maktabda ishlab yurganimda, ko'pchilik qatori men ham shaharga piyoda qatnardim. Agar kechikib yoki toliqib qolsam, mashhur adib Abdulla Qodiriy (Julqunboy)ning Samarqand darvozadagi bog'iga kirib qolardim... ..Bir kun Abdulla akani qiziq holatda ko'rdim. Xonasida uzoq o'tirib, kitoblar orasidan chiqib keldi. Ko'zlari yig'lagansimon, ammo ruhi baland edi. Hayron bo'lib qarab qolganimni sezib: "O'ylab yurgan romanimni yozib bitirsam, kitob bo'lib chiqsa, qo'rqamanki, "O'tgan kunlar", "Mehrobdan chayon"larni hyech kim o'qimay qo'yadi", - dedi.

Xotira janri uchun qat'iy mavzu ko'lami belgilanmaydi. Unda nafaqat real shaxslarga doir kuzatishlar, balki boshqa ma'lumotlar ham keltirilishi mumkin. Bu sayohat, uchrashuv, biror tadbir ko'rinishida bo'lishi mumkin. Quyidagi parchada adabiyotshunos olim A.Hayitmetovning Armanistonga qilgan ijodiy safari xotira tarzida bayon qilingan: "Sentabr oyi. Osmonda quyosh charaqlab turibdi. Yerevanning ko'cha-ko'ylarida hayot qaynaydi. Bizni kutib olgan va ko'rgani kelgan olimlar, yozuvchilar yuzida tabassum, kulgi. Ular bizga juda kech xabar berganliklari uchun bizning tantanali kechaga yetib borishimiz haqida tashvishda ekanlar. Bizni ko'rib, o'zlarining xursandchiliklarini bildirdilar va bu kechani o'tkazishga katta tayyorgarlik ko'rganliklarini, shu maqsadda shahar markazidagi filarmoniya binosini yangi ta'mirdan chiqarganliklarini so'zlab berdilar. Chindan ham filarmoniyaning peshayvoni, tomosha zali, ulkan qandillar biz kirganda yarqillab turar, dilga cheksiz ravshanlik bag'ishlar edi. Tantanali kechada Alisher Navoiyning hayoti va ijodi haqida Armanistonning taniqli shoiri Vaagan Armenakovich Davtyan ma'ruza qildi"[13, B.235].

O'zbek adabiyotida xotira tarzida bitilgan biografik bitiklar ko'p. Xotiralar va avtobiografik asarlarni o'zaro taqqoslaganimizda ular orasida quyidagi farqlar mavjudligi aniq bo'ladi.

Avtobiografik asar tuzilishi, asar kompozitsiyasi xotiralardan tubdan farq qiladi. Ularda muallif hayoti bilan bog'liq voqealar ma'lum bir tizim asosida bayon qilinadi. Xotiralarda

esa ma'lum shaxs hayotining so'zlovchi xotirasida qolgan qisqa bir davri hikoya qilinadi. Avtobiografik asarda voqealar muayyan yakuniy tugallikka ega bo'ladi. Xotiralar esa qisqa voqealarni qamrab oladi. Ularni yirik hajmli asardan uzib olingan parcha deyish mumkin. Avtobiografik va biografik asarlar asosan badiiy ijod bilan shug'ullanuvchi kishilar tomonidan yaratiladi. Xotiralar esa turli kasb egalari tomonidan yozilaveradi. Avtobiografik asarlarda badiiy uslubga xos bo'lgan xususiyatlar kuchli bo'ladi. Ularda ifoda tasvir vositalari, badiiy san'atlar ko'p qo'llaniladi. Xotiralarda esa so'zlashuv uslubi ta'siri yaqqol sezilib turadi, bayon yetakchilik qiladi. avtobiografik asarlarda muayyan shaxsning adabiy portreti yaratiladi. Xotiralarda esa asosan bu haqda qisman ma'lumot beriladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Asqarova O'.M. Pedagogika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/ O'.M. Asqarova, M. Xayitboyev, M.S. Nishonov. O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Talqin, 2008. - B.7.
2. Адизова О. Адабиётшунос Азиз Қайумов тадқиқотларида биографик методдан фойдаланиш маҳорати. Филол. фан...фалсафа д-ри (PhD) дисс. автореф. - Қарши, 2018. - Б.13. (Adizova O. Adabiyotshunos Aziz Qayumov) tadqiqotlarida biografik metoddan foydalanish mahorati. Filol.fan...falsafa d-ri (PhD) diss. avtoref.-Qarshi,2018.-B.13).
3. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. Тошкент: Ўқитувчи, 1979. - Б.178. (Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. Toshkent: O'qituvchi, 1979. - B.178).
4. Тўлаганова С.П. Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида) Филол. фан...фалсафа д-ри (PhD) дисс. автореф. - Тошкент, 2019. - Б.14. (To'laganova S.P. Ijodkor shaxsi va adabiy qahramon muammosi (Abdulla Qodiriy ijodi misolida) Filol.fan...falsafa d-ri (PhD) diss. avtoref. - Toshkent, 2019. - B.14).
5. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 11 жилд. - Тошкент: Маънавият, 2000. - Б.42-43. (Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 11 jild. - Toshkent: Ma'naviyat, 2000. - B.42-43).
6. Тўлаганова С.П. Ижодкор шахси ва адабий қаҳрамон муаммоси (Абдулла Қодирий ижоди мисолида) Филол. фан...фалсафа д-ри (PhD) дисс. автореф. - Тошкент, 2019. - Б.15. (To'laganova S.P. Ijodkor shaxsi va adabiy qahramon muammosi (Abdulla Qodiriy ijodi misolida) Filol.fan...falsafa d-ri (PhD) diss. avtoref. - Toshkent, 2019. - B.15).
7. Қуронов Д. Адабиётшуносликка кириш. - Тошкент: "Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси" нашриёти, 2004. - Б.46. (Quronov D. adabiyotshunoslikka kirish. - Toshkent: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi" nashriyoti, 2004. - B.46).
8. Ачилов Н. Ал-Ҳаким ат-Термизий асарлари воситасида талабаларда маърифатпарварлик фазилатларини ривожлантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. - Термиз, 2020. - Б.11. (Achilov N. Al-Hakim at-Termiziy asarlari vositasida talabalarda ma'rifatparvarlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Termiz, 2020. - B.11).
9. Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. - Б.213. (To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. - B.213).
10. "Адабиётшунослик" фанидан ўқув-услубий қўлланма. Тузувчилар: Халлиева Г., Султонсаидова С., Бобоқулов Ю., Расулмухаммедова Д., Қўшқорова М. - Т.: 2018. - Б.28. ("Adabiyotshunoslik" fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma. Tuzuvchilar: Xallieva G., Sultonsaidova S., Boboqulov Yu., Rasulmuhammedova D., Qo'shqorova M. - T.:2018. - B.28).
11. Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. - Б.12. (To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. - B.12).
12. Абдулла Қодирий ўзи, жигарбандлари ва замондошлари зикрида http://reja.tdpu.uz/shaxsiy_reja/viewc/article/filec/937/til%20va%20adabiyot.
13. Ҳайитметов А. Адабий меросимиз уфқлари. ...Т.: Ўқитувчи, 1997. - Б.235. (Hayitmetov A. Adabiy merosimiz ufqlari. - T.: O'qituvchi, 1997. - B.235).